

Çocuklara Yönelik Ambalajlarda Oyuncak Etkisi

The Toy Effect in Packaging Aimed at Children

Öğr. Gör. Gültekin ERDAL

ORCID: 0000-0003-0425-6196 ♦ Bursa Uludağ Üniversitesi TBMYO Grafik Tasarım Programı

♦ gultekinerdal@uludag.edu.tr

Özet

Günümüzde ambalaj tasarımı, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde, yalnızca ürünü koruma ve temel bilgileri aktarma işleviyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda güçlü bir görsel iletişim, yönlendirme ve ikna aracı olarak da öne çıkmaktadır. Çocukların bilişsel, algısal ve duygusal gelişim süreçleri, onları yetişkinlere kıyasla renk, biçim, hareket ve oyun temelli görsel uyaranlara karşı daha hassas ve alıcı hâle getirmektedir. Bu durum, çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarının yalnızca estetik değil, psikolojik ve davranışsal etkiler açısından da ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında ambalajın oyuncak benzeri özellikler kazanması, literatürde “oyuncak etkisi” kavramı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Oyuncak etkisi, ambalajın form, renk, illüstrasyon, karakter kullanımı ve etkileşim özellikleri aracılığıyla çocuk tarafından bir oyun nesnesi ya da oyuncak olarak algılanmasını ifade etmektedir.

Bu çalışma, çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında oyuncak etkisini; oyun, eğlence ve tüketim ilişkisi bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma sürecinde çocuk psikolojisi, görsel algı, tüketim davranışları ve ambalaj tasarımı alanlarındaki kuramsal yaklaşımlar temel alınmış; seçilen çocuklara yönelik ambalajlar betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş ve görsel örneklerle desteklenmiştir. İncelemeler sonucunda, ambalaj tasarımlarında kullanılan canlı renklerin, yuvarlatılmış formların, sevimli ve tanıdık karakter temelli illüstrasyonların ve etkileşimli yapıların çocukların dikkatini belirgin biçimde artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu tasarım unsurlarının, çocuğun ambalajla duygusal bir bağ kurmasını kolaylaştırdığı ve ürünü bir oyun deneyiminin parçası olarak algılamasına yol açtığı görülmüştür.

Elde edilen bulgular, oyuncak etkisinin çocukların ürüne yönelik tüketim isteğini artırdığını ve ambalajın, ürün içeriğinden bağımsız olarak güçlü bir tercih sebebi hâline gelebildiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte ambalajın aşırı derecede oyuncaklaştırılması, çocukların bilinçsiz tüketime yönlendirilmesi ve etik sınırların belirsizleşmesi gibi önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle araştırmada, çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında oyuncak etkisinin, tasarımcıların sorumluluğu gözetilerek dengeli, bilinçli ve etik bir tasarım yaklaşımı çerçevesinde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ambalaj tasarımı, oyuncak etkisi, görsel iletişim, tüketim davranışı, oyun ve eğlence.

Extended Abstract

In contemporary consumer culture, children are no longer viewed merely as end users of products; they are now active participants who directly influence purchasing decisions. This shift has significantly increased the importance of packaging design in products aimed at children. Packaging has evolved beyond its traditional functions of protection and information

delivery to become a powerful visual communication tool that attracts attention, entertains, and establishes emotional connections. In particular, children's packaging designs that incorporate toy-like characteristics are discussed in the literature within the framework of concepts such as the "toy effect" or "toyification."

Given children's cognitive and perceptual development, it is evident that colorful, interactive, and play-oriented visual stimuli exert a strong psychological influence on them. According to Piaget's theory of cognitive development, children understand and interpret objects primarily through play, a fundamental mechanism for learning and meaning-making. Similarly, Vygotsky emphasizes the crucial role of play in children's learning processes and social interactions, highlighting its contribution to cognitive and emotional development. Within this theoretical context, packaging designs that embody toy-like qualities encourage children to perceive products not merely as consumable items but as objects of play and entertainment.

The toy effect in packaging design is manifested through elements such as three-dimensional forms, rounded and soft shapes, vibrant color palettes, character-based illustrations, and interactive structures that invite manipulation and reuse. These features enhance children's curiosity and engagement, fostering an emotional attachment to both the packaging and the product. As a result, packaging may gain a symbolic value independent of the product it contains, sometimes becoming more appealing to children than the product itself. This phenomenon highlights the growing influence of packaging as an experiential and playful medium within children's consumer environments.

From a consumption perspective, toy-like packaging designs play a significant role in shaping children's preferences and desires. Such designs not only increase product visibility on store shelves but also contribute to early brand recognition and loyalty. Children exposed to playful, entertaining packaging may develop positive attitudes toward specific brands at an early age, which can influence their future consumption behavior. Furthermore, the toy effect often extends beyond the point of purchase, as children may continue to use the packaging as a play object, thereby prolonging interaction with the brand.

However, the increasing use of the toy effect in children's packaging design also raises ethical concerns. Given children's limited cognitive ability to distinguish between persuasive intent and playful presentation, excessively toy-like packaging may lead to manipulative consumption practices. This is particularly problematic in health-related products, such as food items, where playful packaging can overshadow nutritional information and mislead young consumers. Therefore, the responsibility of designers and manufacturers becomes critical in balancing entertainment value with ethical considerations.

This study aims to examine how the relationships among play, entertainment, and consumption shape the toy effect in children's packaging design. By analyzing the perceptual and psychological effects of toy-like packaging on children, the research examines both its communicative power and its ethical implications. Ultimately, the study emphasizes the need to adopt a responsible, child-centered design approach that considers children's developmental needs while avoiding exploitative consumption strategies.

Keywords: Children's packaging design, toy influence, visual communication, consumer behavior, play, and entertainment.

Giriş

Hedef kitle kim olursa olsun iyi bir ambalajın 3S kuralını sağlaması beklenir. Yani iyi bir ambalaj ürünü saran, saklayan ve satandır (Özen ve Sönmez, 2024, s.18). Günümüzde çocuklar, tüketim kültürünün pasif alıcıları olmaktan çıkarak satın alma süreçlerinde etkili bireyler hâline gelmiştir. Bu durum, çocuklara yönelik ürünlerde ambalaj tasarımının iletişim rolünü daha da önemli kılmaktadır. Tüketim toplumunun da etkisiyle daha çok hedef kitle ile duygusal bir bağ kurma, rafta rakiplerinden ayrışma, markalaşma adına kaliteli bir ürün algısı yaratma ve satış pazarlamada önemli bir amaç haline gelmiştir (Şahoğlu ve Özuzun, 2025, s.20). Bu anlamda ambalaj, yalnızca ürünü koruyan bir unsur değil; aynı zamanda dikkat çekme, eğlendirme ve duygusal bağ kurma işlevleri üstlenen görsel bir iletişim aracıdır (Ambrose & Harris, 2011).

Çocukların bilişsel gelişim düzeyleri dikkate alındığında, oyun ve eğlence temelli görsel uyaranlara karşı yüksek bir duyarlılık gösterdikleri görülmektedir. Piaget'e (1962, aktaran Wood et al p.154) göre çocuklar, nesnelere oyun yoluyla tanımakta ve anlamlandırmaktadır. Vygotsky (Vygotsky, 2026) ise oyunun, çocuğun öğrenme ve sosyal etkileşim süreçlerinde merkezi bir role sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda ambalaj tasarımlarının oyuncak benzeri özellikler kazanması, çocuğun ürünü bir tüketim nesnesinden çok oyun ve eğlence aracı olarak algılamasına neden olabilmektedir. Bu amaçla yapılan her türlü tasarım ve uygulama, bilgiyi olması gerektiği gibi doğru, açık, anlaşılır, kimi zaman da eğlenceli şekilde sunduğu sürece faydalı olacaktır (Bilirdönmez, 2025, s.531). Çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında oyuncak etkisi, oyun–eğlence–tüketim ilişkisi bağlamında ele

alındığında, çocukların algısal ve psikolojik süreçlerini destekleyen önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir. Bu noktada oyun, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde merkezi bir rol üstlenir. Nitekim oyun; çocuğun isteyerek katıldığı, haz ve mutluluk duyduğu, kurallı ya da kuralsız biçimde gerçekleşebilen ve gelişimine çok yönlü katkı sağlayan bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır (Yeşilkaya, 2013, s. 9). Çünkü çocuklar oyun aracılığıyla çevrelerini keşfeder, nesnelere etkileşime girer ve bu nesnelere duygusal bağ kurar. Bu bağlamda, ambalajın oyuncak özelliği kazanması, onun yalnızca bir tüketim nesnesi olmanın ötesine geçmesini sağlar. Böylece ambalaj, çocuk için oyun deneyiminin ayrılmaz bir parçasına dönüşür.

Oyuncak niteliği taşıyan ambalajlar, yalnızca çocuk tüketici pazarını genişletmekle kalmaz; aynı zamanda çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına yanıt vererek fiziksel ve psikolojik açıdan destekleyici bir işlev üstlenir (Karaduman, 2025). Çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında görsel dil; renk, illüstrasyon, yazı ve karakter kullanımı üzerinden kurgulanmaktadır. Ambalajın temel iletişim dillerinden biri olan görsel dil, tüketicinin ürünle fiziksel temas kurmasından önce ambalaj aracılığıyla sunulan görsel unsurlar ve iletilerle karşılaşmasını sağlayarak satın alma davranışları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır (Kızıldemir, 2025, s.67). Özellikle çocuk tüketiciler söz konusu olduğunda, görsel dilin algısal ve yönlendirici etkisi daha belirgin hâle gelebilir. Çünkü görsel unsurların belirgin özelliklerinden canlı ve uyumlu renkler, illüstratif karakterler ve basit görsel anlatımlar çocukların dikkatini çekebilmektedir. Görsel dil, özellikle de çocuklara yönelik ambalajlarda eğlence aracı olarak değerlendirildiğinde, ürün ile çocuk arasında duygusal bir bağ kurabildiğini göstermekle birlikte, ambalajın oyuncak olabilmesi için yeterli olmayabilir. Net bir tespitle ambalajın oyuncak niteliği kazanabilmesi yalnızca görsel unsurlarla sınırlı değildir. Ambalajın formunun da bu görsel dili destekleyecek şekilde tasarlanması önemlidir. Başka bir ifadeyle, ambalajın oyuncak olarak değerlendirilmesi, yalnızca oyuncak benzeri görseller içermesiyle değil, aynı zamanda fiziksel formunun da bu algıyı pekiştirmesi gerekmektedir (Resim 1). Çünkü günümüzde çocuk, tüketim kültürünün aktif birer parçası hâline gelmiştir.

Resim 1. Haziran Fei, "Cuppets" adlı yaratıcı bir ambalaj tasarımı geliştirmiştir. Bu tasarımda, dondurma ve şerbet kapları yalnızca birer ambalaj değil, aynı zamanda oyun aracına dönüşmektedir. Farklı aromalara sahip dört ayrı bardak tamamlandığında, her biri bir hayvan karakterinin parçasını oluşturur. Tüm bardaklar bir araya getirildiğinde ise bütün bir karakter elde edilir. Böylece çocuklar hem dondurma tüketirken eğlenir hem de ambalajları birleştirerek oyun oynayabilirler. Bu yaklaşım, ürünü sadece bir gıda değil, aynı zamanda etkileşimli bir deneyim haline getirir. Kaynak: <https://tr.socialdesignmagazine.com>

Ambalaj tasarımlarında oyuncak etkisinin kullanılması, çocukların ürüne yönelik istek geliştirmesinde belirleyici bir rol oynayabilmektedir. Bu şekilde ambalaj ile diorama bir atmosfer oluşturularak, ambalaj oyunun bir parçasına dönüştürülebilir (Bozhüyük, 2026, s.12). Bu süreçte ambalaj, ürünün içeriğinden bağımsız olarak çekici bir unsur hâline gelerek tüketim davranışını yönlendirebilmektedir. Ancak oyuncak formunda ambalaj yapımında kullanılan geleneksel malzemeler, genellikle doğada biyolojik olarak parçalanmama sorunu yaşatabilmektedir (Patra & Trivedi, 2025, p.174). Bununla birlikte sürdürülebilirlik ve yüksek performans standartlarını karşılamak için, yenilikçi ve yeni ambalajlara olan ihtiyacı da karşılamaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda oyuncak etkisi taşıyan ambalajlar hem yenilikçi malzeme hem de yenilikçi tasarım olarak çocuklarda merak, mutluluk ve

aidiyet duygularını tetikleyebilmektedir. Rekabetçi piyasa koşullarında ürünlerin farklılaşabilmesi ve öne çıkabilmesi için tasarımcılar, kültürel öğeleri güçlü birer tasarım diline dönüştürmektedir (Koç, 2026, s.74). Bu nedendir ki rekabetin yoğun yaşandığı piyasa koşullarında, benzer gramaj ve boyutlarda, benzer stratejilerle pazara sunduğu ve benzer ambalaj türlerini kullandığı ürünlerle karşılaşmak mümkündür (Çölük, 2025, s.170). Yoğun benzerlikten kaynaklanan olumsuzluk, çocuğun ürünü sahiplenmesini ve ambalajı saklama ya da oyun nesnesi olarak kullanma eğilimini azaltabilir. Bu durum, ambalajın çocuk zihninde kalıcı bir iz bırakmasına ve marka algısının erken yaşta oluşmasına zemin hazırlamaktan uzak kalabilir ve markayı sıradanlaştırabilir.

Pazarlama Teknikleri, gıda endüstrisi tarafından çocukların dikkatini çekmek, ürün tanınırlığını artırmak ve markaya karşı olumlu bir tutum oluşturmak için kullanılan ikna edici teknikler olarak kabul edilir (Arraztio-Cordoba at all., 2022, p.02). Ambalajın oyuncak etkisi, çocukların ve ebeveynlerin satın alma kararlarını da dolaylı olarak etkilemektedir. Pazarlama perspektifinden değerlendirildiğinde ise ambalajın hem materyali hem de tasarım dili aracılığıyla sürdürülebilirlik mesajını tutarlı ve uyumlu biçimde iletmesi, bütünleşik pazarlama yaklaşımı kapsamında (İplikçi ve Çelik, 2025, s.238) ebeveynlerin karar süreçleri üzerinde yönlendirici bir etki oluşturmaktadır. Çünkü sürdürülebilirlik; çevreye duyarlı, kaynakları verimli kullanan ve doğaya minimum zarar veren tasarım anlayışı (Çeken, 2024), ebeveyn kararında önemli yer tutmaktadır. Sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitliliğin ve üretkenliğin korunmasının yanı sıra, yaşanabilir bir dünya ve doğal kaynakların verimli kullanımını açısından önemli bir kavram haline gelmiştir (Kayahan ve Çevik, 2025, s.385).

Amaç

Makale, çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında kullanılan oyuncak etkisini; oyun, eğlence ve tüketim ilişkisi gibi bir çerçevede ele alarak, tasarım yaklaşımının çocukların algısal, duygusal ve psikolojik süreçleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışma, çocukların gelişimsel özellikleri doğrultusunda ambalaj tasarımında kullanılan görsel dil, form, etkileşim ve oyun unsurlarının nasıl anlam kazandığını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda araştırmada, oyun, oyuncak ve oyuncak etkisi taşıyan ambalajların çocuklar tarafından nasıl algılandığı, ürünle kurulan etkileşimi hangi düzeyde etkilediği ve ambalajın bir tüketim nesnesinin ötesine geçerek oyun deneyiminin bir parçası hâline nasıl dönüştüğü irdelenmektedir. Makale aynı zamanda, çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında oyuncak etkisinin kullanımına ilişkin etik boyutları ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, eğlence ve oyun unsurlarının tasarımda ne ölçüde ve hangi sınırlar içerisinde kullanılması gerektiği tartışılmakta; çocukların bilişsel gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak sorumlu ve bilinçli bir tasarım yaklaşımının gerekliliği vurgulanmaktadır. Araştırma, ambalaj tasarımının çocuklar üzerindeki etkilerini yalnızca pazarlama ve tüketim perspektifiyle değil, aynı zamanda çocuk odaklı ve etik bir bakış açısıyla ele alan kavramsal bir çerçeve sunmaktadır.

Yöntem

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemleri kapsamında betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarına ilişkin akademik literatür incelenmiş; ambalaj tasarımının temel ifade biçimlerinden olan görsel dil ve form dilinin etkileşim özellikleri kuramsal bir çerçeve içinde değerlendirilmiştir. Veri kaynaklarını; ambalaj tasarımı, görsel iletişim, çocuk psikolojisi ve tüketici davranışları alanlarında yayımlanmış kitaplar ile hakemli dergi makaleleri oluşturmaktadır. İnceleme sürecinde ambalaj tasarımları; oyuncak etkisi, eğlence unsurları ve tüketimi yönlendirme potansiyeli açısından ele alınmış, elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilerek görsellerle desteklenmiştir. Sanat ve tasarım alanlarında kabul gören bu yaklaşım doğrultusunda bilgi üretimi yalnızca teorik analizlerle değil, doğrudan malzeme ile

gerçekleştirilen uygulamalar ve süreç odaklı deneyimler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Aydın, 2026, s.164). Bu nedenle araştırmaya konu olan görsel örneklerin seçiminde temel ölçüt, ambalajın oyuncak etkisi yaratması veya oyuncak benzeri bir görünüm sergilemesi olmuştur. Bu kapsamda belirli markalara ait olma durumu dikkate alınmamış; yazarın ambalaj tasarımı dersi kapsamında öğrenci tasarımları da dahil edilerek asıl odak noktasının, ambalajın çocuk tarafından sahiplenilme potansiyelinin değerlendirilmesi olmuştur.

Bulgular

Oyuncak etkisi, ambalajın form, renk, doku, hareket ve etkileşim özellikleri bakımından oyuncak benzeri nitelikler kazanmasını ifade eden bir tasarım yaklaşımıdır. Üç boyutlu yapılar, açılıp kapanabilen mekanizmalar, yeniden kullanılabilir ambalajlar ve karakter temelli görsel kurgular, bu etkiyi güçlendiren temel tasarım unsurları arasında yer almaktadır (Ambrose & Harris, 2011; Underwood et al., 2001; Wells et al., 2007). Bu tür ambalaj tasarımları, ambalajın yalnızca işlevsel bir taşıyıcı olma rolünü aşarak, çocuk için eğlenceli, etkileşimli ve deneyim odaklı bir nesneye dönüşmesine olanak tanımaktadır (Resim 2). Çocuğun çevresini algılama sürecinde doku, form ve renk gibi duyuşal bileşenlerin temel değişkenler olduğu belirtilmektedir (Elibol ve ark., 2006, s. 36). Bu bağlamda söz konusu bileşenlerin ambalaj tasarımı aracılığıyla çocuğa sunulması, çocuğun ürünle kurduğu algısal ilişkiyi güçlendirip erken yaşta marka farkındalığının oluşmasına zemin hazırlayabilmektedir. Ambalajın oyuncak etkisi taşıması, çocuğun ürünü yalnızca tüketim nesnesi olarak değil, oyun ve deneyim alanı olarak algılamasına neden olarak markaya yönelik bilişsel ve duyuşal bağın güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Resim 2. Tasarım Ayça Altın. Karakter temelli bu ambalaj tasarımında, form üzerinde yapılan değişikliklerle sevimli bir ayıcık figürü oluşturulmuştur. Üst kulakçıkların hareketli yapısı kullanıcı etkileşimini artırırken, sıcak renkler ve başarılı illüstrasyon ürünü görsel açıdan çekici kılmaktadır.

Ambalaj Tasarımında Oyuncak Etkisi

Çocuk tüketicilerin zihinlerinde gerçeklik ile kurgu arasında çok ince bir çizgi vardır (Beşikçi ve Başfıncı, 2021, s.154). Çoğu zaman bu muğlak gerçeklikle çocuklara yönelik tasarlanan ambalajlarda kullanılan oyuncak etkisinin çocukların algısal, duyuşal ve davranışsal süreçleri üzerinde belirgin etkiler yarattığı görülebilir. Gültekin ve Tokdil (2017, s.279), Baudrillard'ın yaptıkları alıntı ile yaşadığımız dünyanın, gerçekliğin bir kopyası olduğunu ancak bu kopyanın gerçekliğin bir ikizi olduğu ve burada gerçek ihtiyaçlardan ziyade sembollerin, yani imgelerin, imajların değiş-tokuşunun söz konusu olduğunu vurgulamaktadır. Muğlak gerçeklik, ambalajın yalnızca bir ürün taşıyıcısı değil; çocuklar için oyun, eğlence ve deneyim sunan bir iletişim aracı olarak konumlandığını göstermektedir.

Oyuncak etkisi taşıyan ambalaj tasarımlarında kullanılan canlı renkler, yuvarlak ve yumuşak formlar, karakter temelli illüstrasyonlar ve etkileşime açık yapılar, çocukların dikkatini daha hızlı çekerek ambalajla etkileşim kurma isteğini artırmaktadır. Bu tür tasarımlar, çocukların ambalajı yalnızca ürünle sınırlı bir unsur olarak değil, oyun deneyiminin bir parçası olarak algılamasına neden olmaktadır. Ambalajın açılıp kapanabilen, yeniden kullanılabilen veya oyunlaştırılmış özellikler taşıması, çocukların ambalajla daha uzun süreli etkileşim kurmasını sağlamaktadır (Resim 3).

Resim 3. Birdy Juice ambalaj tasarımının tasarımcısı Mats Ottdal, üç farklı meyve aroması için geliştirdiği ambalaj fikrinin, standart bir Tetra Pak meyve suyu kutusunu geri dönüşüm kutusuna atmadan önce kulaklarını açmasıyla ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu yaklaşımla geliştirilen Birdy Juice ambalajında, meyve suyu kutusuna eklenen kanat ve ayak formundaki yapısal detaylar aracılığıyla kuş karakterleri oluşturulmuş ve böylece organik meyve suyu konsepti eğlenceli bir görsel dile dönüştürülmüştür. Görsel Kaynak: https://www.behance.net/gallery/648597/Birdy-Juice?locale=tr_TR

Çocuklara yönelik ambalaj, oyuncak etkisi taşıyan tasarım yaklaşımının eğitsel ve eğlenceli boyutlarını bir araya getiren bir örnek sunarak deneyim odaklı bir tasarım nesnesine dönüşebilmelidir. Karakter temelli bir tasarım anlayışıyla kurgulanarak çocukların dikkatini çekmeyi ve ürünle etkileşimini artırmayı amaçlamalıdır. Ayrıca çocuklara yönelik ambalajın hayvan türlerini tanıtmayı, onları sevmesi ve gündelik yaşamda sahiplenerek korumasına da zemin hazırlayabilir. Bu anlamda etkileşimli ve oyuncak unsurları içeren ambalaj tasarımlarının, çocukların ürüne yönelik talep oluşturma süreçleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Bu tür ambalajların barındırdığı ürünlerin, çocuklara yönelik olmasının önemsiz olduğu durumlarda söz konusu da olabilmektedir. Oyuncak benzeri ambalajlar, çocukların ürünü isteme davranışını güçlendirerek satın alma sürecinde ebeveynler üzerinde dolaylı bir yönlendirici etki oluşturmaktadır. Bu durum, ambalaj tasarımının çocuk–ebeveyn–ürün üçgeninde önemli bir aracı rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Ancak burada çocuğun, ambalajı mı yoksa ürünü mü istediği kritik bir ayrım söz konusu olabilir. Ambalajın ürün ne olursa olsun sattırır algısı, söz konusu çocuk olduğunda etik değerler çerçevesinde şekillenmesi beklenen durumdur. Özellikle çocukların bilişsel gelişim düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda, ambalajın eğlence unsurları aracılığıyla tüketim davranışlarını yönlendirme potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu endişe, çocukluk çağı obezitesinde alarm verici bir şekilde üstel artışın küresel

bağlamında anlaşılmalıdır (Arraztio-Cordoba at all., 2022, p.01). Ambalaj tasarımında oyuncak etkisinin bilinçli, dengeli ve çocuk odaklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Resim 4. Tasarımı Galima Akhmetzyanova'ya ait olan BQB Sakız ambalajı, timsah başı formuyla dikkat çeken ve oyuncak etkisini belirgin biçimde yansıtan bir tasarım örneği sunmaktadır. Bu ambalajın hedef kitlesi, kronolojik yaştan bağımsız olarak "çocuk ruhu" kavramı etrafında şekillenmektedir. Dolayısıyla ürün, yalnızca çocuklara değil; çocukluk duygusunu koruyan ya da oyun ve eğlence odaklı deneyimlere açık olan bireylere de hitap etmektedir. Görsel Kaynak: <https://packagingoftheworld.com/2010/11/dino-bite.html>

Ambalajın eğlenceli ve oyun odaklı yapısı, çocukların markayla olumlu duygusal bağ kurmasına zemin hazırlar. Bu bağ, ambalajın ürün tüketildikten sonra dahi oyun nesnesi olarak kullanılmaya devam etmesiyle güçlenmektedir. Çocuğun beslenirken eğlenmesi, eğlenirken öğrenmesi, öğrenirken bilinçlenmesi onun kişiliğinin oluşumunda da etkili olabilir. Sevme, koruma, saklama ve tekrar tekrar oynama isteği, markayı yaşatan güçlü bir bağ haline dönüşebilir (Resim 5).

Resim 5. Tasarım Edanur Yozgatlı. Sevimli bir köpeğin oynaklaştırıldığı Eyo meyve suyu ambalajı, çocuğun sokak hayvanlarına olan sevgisini hedeflemektedir. Ambalajın sarı rengi, sokağın sıcak ama zor koşullarına işaret ederek, bu sevimli dostlarımızın farkındalığını arttırmaktadır. Sıradan bir Tetra Pak ambalajın kulakçıklarının yaprak görüntüsü, hem sokağın biyofilik yapısını hem de köpeğin hareketli küçük kulaklarını oluşturması oyuncak etkisini güçlendirmektedir.

Çocuk, Oyun Kavramı ve Ambalaj

Çocuk henüz bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden erginliğe ve olgunluğa ulaşmamış bireydir (Karadoğan, 2019, s.196). Çocukların kendi dünyasına özel iletişim ve davranış kalıplarını anlamada,

oynadıkları oyunlar, oyuncaklar ve arkadaşlık ilişkileri önemli birer bilgi kaynağı oluşturmaktadır (Vatandaş, 2020). Gelişimsel bir bakış açısıyla oyun, çocukların gelecekte başarılı yetişkinler olmaları için gerekli olan, özgürce seçilmiş bir aktivite olarak tanımlanabilir (Wood at all, 2012, p.154). Oyun; çocukların kendisi ve çevresi ile ilgili bilgi edinmesini sağlayarak çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesini sağlayan en etkili araçlardan biridir (Sezici ve Yiğit, 2019, s.179). Oyun, çocukların sosyal gelişiminde temel bir rol oynar ve bu etki ambalaj tasarımı gibi tüketici deneyimi alanlarına da yansır. Piaget'in (Wood at all., 2012) bilişsel gelişim kuramı, çocukların çevrelerindeki nesnelere oyun yoluyla keşfederek bilişsel şemalarını inşa ettiklerini ortaya koyar. Bu kuramsal bakış açısı oyunun yalnızca boş zaman etkinliği değil, aynı zamanda çocuklar için anlamlı bir öğrenme ve deneyim alanı olduğunu göstermektedir.

Oyun ve oyuncakların varlığı oldukça eskiye dayanmaktadır. Çocuklarını yiğit, cesur, atılgan ve korkusuz yetiştirmeyi amaçlayan ebeveynler, çocukların oyun ve oyuncaklarının da bu yönde şekillenmesini sağlamıştır (Yalçın ve Neslihan, 2015). Dolayısıyla yapılan araştırmalar, oyun davranışlarının çocukların gelişim süreçleriyle yakın ilişkili olduğunu göstermektedir. Okul öncesi dönemde oyun davranışları ile pek çok gelişimsel faktör arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (Karaarslan ve ark., 2025). Ayrıca oyuncak tasarımı alanında sürdürülebilirlik ve çocuk gelişimi perspektifini birleştiren araştırmalar, oyuncakların malzeme seçimi ve tasarım özelliklerinin çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini olumlu yönde desteklediğini ortaya koymuştur (Ekmekçioğlu, 2025). Bu kuramsal temel üzerine ambalaj tasarımına bakıldığında, oyuncak benzeri özellikler taşıyan ambalajların çocuklar tarafından yalnızca bir tüketim nesnesi olarak değil, oyun deneyiminin bir parçası olarak algılandığı görülmektedir. Ambalajın görsel dil, form ve etkileşim gibi unsurlarının çocukların dikkatini çekmesi ve bu unsurlarla etkileşime girmeleri, ambalajın çocuk zihninde ürünün ötesinde bir deneyim nesnesi hâline gelmesine katkı sağlamaktadır. Ambalaj tasarımının tüketicilerin psikolojik süreçleri üzerindeki rolünü inceleyen çalışmalar (Özdemir ve Çalışkan 2020, Erdem 2024, Özen, 2019) ambalajın tüketim davranışlarını tetikleyen görsel ve iletişimsel özelliklerinin çocuk tüketiciler üzerinde de belirgin etkiler oluşturduğunu işaret etmektedir. Bu çerçevede, oyun ve oyuncak kavramlarının ambalaj tasarımına entegre edilmesi, çocukların ürünle kurduğu ilişkiyi güçlendirirken aynı zamanda algısal ve psikolojik süreçlerine de olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Tasarımın çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını gözetir biçimde kurgulanması, oyuncak etkisinin bilinçli ve etkili bir şekilde kullanılmasına olanak tanımaktadır (Resim 6).

Resim 6. Nikolo Kerimov tarafından tasarlanan Polly şeker/çikolata ambalajı, oyuncak etkisini güçlü biçimde yansıtan dikkat çekici bir tasarım örneği sunmaktadır. Ambalajda özellikle göz ve ağız öğelerinin etkili kullanımı, ürüne sempatik bir karakter kazandırmakta ve tüketiciyle duygusal bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. Bu karakter temelli yaklaşım, ambalajı yalnızca bir ürün kabı olmaktan çıkararak eğlenceli bir tüketim deneyiminin parçası hâline getirmektedir. Ambalaj kapalı konumdayken, gözlerin ürün görseline ve marka adına yönelmiş biçimde kurgulanması, tüketim isteğini görsel bir anlatım aracılığıyla ifade

etmektedir. Ambalaj açıldığında ise karakterin ağzında çikolataların görünmesiyle mutlu ve tatmin olmuş bir ifade ortaya çıkmakta; bu durum, tüketim eylemini oyunlaştıran bir anlatı oluşturmaktadır. Böylece ambalaj, tüketim öncesi ve sonrası arasında görsel bir hikâye kurarak kullanıcıyla etkileşim düzeyini artırmaktadır. Polly ambalajı, oyun etkisi aracılığıyla tüketim sürecini hızlandırırken, oyuncak benzeri görünümü sayesinde markanın akılda kalıcılığını güçlendirmektedir. Bu yönüyle tasarım, ambalajın ürün deneyimini yönlendiren ve marka kimliğini destekleyen bir iletişim aracı olarak nasıl işlev görebileceğini göstermektedir. Görsel Kaynak: <https://www.boredpanda.com>.

Psikolojik Etkiler ve Algı Süreçleri

Psikolojik faktörler, kişinin kendi içinden kaynaklanıp, davranışını etkileyen güç olarak tanımlanmaktadır (Mucuk, Akt. Umur, 2024, s.301). Psikolojik faktörlerin içinde, güdüleme, algılama, öğrenme, kişilik, tutum ve inançlar gibi ögeler bulunmaktadır (Umur, 2024, s.301). Oyun, çocuklar için bu öğelerin başında gelirken, oynama olanakları sınırlı olan çocukların ilerleyen yaşam dönemlerinde öğrenme güçlükleri, kaygı bozuklukları ve çeşitli fobiler gibi ciddi davranışsal sorunlar geliştirme riskinin arttığına dikkat çekilmektedir (Wood et all., 2012, p. 154). Bulgular, oyunun çocukların bilişsel, duygusal ve psikososyal gelişimindeki belirleyici rolünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Oyun, çocukların çevrelerini tanıma, deneyimleme ve anlamlandırma süreçlerinde temel bir araç olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda oyuncak ambalajlar, ambalajın gündelik yaşamın her aşamasında olduğunu gösteren önemli örnekler arasında yer almaktadır (Esmer ve Başak, 2021). Oyuncak benzeri özellikler kazanan ambalajlar, çocukların oyun ihtiyacını kısmen karşılayabilmekte ve ürünle kurulan ilişkiyi eğlenceli bir deneyime dönüştürebilmektedir. Bu tür ambalajların çocuklar üzerinde merak, mutluluk ve aidiyet duygularını tetiklediği gözlemlenmiştir. Ambalajla kurulan etkileşimli psikolojik yaklaşım, çocuğun ürünü sahiplenme duygusunu güçlendirmekle kalmaz, ambalajın saklanması, tekrar kullanılması ya da oyun nesnesi olarak değerlendirilmesi eğilimini artırmaktadır. Bu süreçte ambalaj, çocuğun zihninde anlam yüklü bir nesneye dönüşmektedir. Bu ve benzeri dönüşümlerin psikoloji ve algı süreçlerini etkilediği, etkileşimi hızlandırdığı, marka bağımlılığına ve bilincine yönlendirdiğini söylemek yanlış olmaz. Söz konusu etkileşim, ambalajın çocuk belleğinde kalıcı bir iz bırakmasına ve markaya yönelik algının erken yaşlarda oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Böylece ambalaj, çocukların tüketim deneyimlerini şekillendiren ve marka ile duygusal bağ kurulmasını destekleyen güçlü bir iletişim aracı hâline gelmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Araştırma bulguları, çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında kullanılan oyuncak etkisinin, çocukların algısal ve psikolojik süreçleri üzerinde güçlü bir uyarıcı işlev üstlendiğini ortaya koymaktadır. Oyuncak benzeri ambalaj formları, açılıp kapanabilen yapıları ve karakter temelli tasarım yaklaşımları, çocuklarda merak ve eğlence duygusunu artırarak ambalajın, ürün içeriğinden bağımsız çekici ve anlam yüklü bir nesne hâline gelmesine yol açabilmektedir. İletişim boyutunda bir görsel öğe olarak insan yaşamında önemli bir role sahip olan renkler (Şen ve Özdemir, 2020, s.747), çocuklara yönelik ambalajlarda, kültürel bağlamda doğru şekilde entegre edilmesi (Yılmaz, 2025, s.547) ambalajın, çocuğun ürünle kurduğu etkileşimi yoğunlaştırarak, tüketim deneyimini bütünleştirmektedir. Bu durum, çocukların ürüne yönelik talebini artırdığını ve marka algısının erken yaşlarda oluşmasına katkı sağladığını gösterebilir. Literatürde çocuklara yönelik görsel ve eğlence odaklı pazarlama stratejilerinin, marka farkındalığı ve marka bağlılığının gelişiminde belirleyici rol oynadığı vurgulanmaktadır (Cairns at all, 2013). Bu bağlamda ambalaj, çocuk–ürün–marka ilişkisinde güçlü bir aracı unsur hâline gelmektedir. Ancak oyuncak etkisinin yoğun biçimde kullanılması, ambalaj tasarımının eğlence ve oyun üzerinden çocukları yönlendiren bir araç hâline gelmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Özellikle besin değeri düşük veya sağlıksız ürünlerde oyuncak etkisinin kullanımı, çocukların eleştirel değerlendirme becerilerinin sınırlı olması nedeniyle etik açıdan tartışmalı bir alan oluşturabilir. Bu konu Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkatinden kaçmamış, çocuklara yönelik pazarlama uygulamalarında eğlence ve karakter kullanımının tüketim tercihlerini güçlü biçimde

etkilediğini ve çocuk sağlığı açısından riskler barındırdığını belirtmektedir (*World Health Organization, 2016*). Bu nedenle tasarımcıların, çocukların bilişsel gelişim düzeylerini ve etik sorumluluklarını gözetenek tasarım kararları almaları büyük önem taşımaktadır. Oyuncak etkisinin yalnızca dikkat çekici ve eğlenceli bir unsur değil, bilgilendirici ve eğitici bir yaklaşımla dengelenmesi, çocukların sağlıklı tüketim alışkanlıkları geliştirmesine katkı sağlaması önemlidir. Bu araştırma, çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarında oyuncak etkisinin yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal etik boyutları bulunan çok katmanlı bir mesele olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda ambalajların, özellikle de çocuklara yönelik oyuncak etkili olanların, günlük yaşantımız içinde dikkate değer etkileşim araçları olarak görmek gerektiği hatırlatmasının yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Kaynakça

- Ambrose, G., & Harris, P. (2011). *Packaging the brand: The relationship between packaging design and brand identity*. AVA Publishing.
- Arraztio-Cordoba, A., Araque-Padilla, R. A., Montero-Simo, M. J., & Olarte-Sanchez, C. M. (2022). The effect of food packaging elements on children's food choices and intake: A systematic review. *Frontiers in Nutrition*, 9, 998285. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.998285>
- Aydın, M. (2026). Sıcak Cam Biçimlendirme Tekniklerinde Bakır Telin Camla Etkileşimi Üzerine Deneysel Bir İnceleme. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 160-177. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18806321>
- Beşikci, B., ve Başfirıncı, C. (2021). Ambalajlarda kahraman kullanımının okul öncesi çocukların satın alma davranışına etkisi. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (33), 153–168. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.952914>
- Bican Şen, A. ve Özdemir, E. (2020). “Pazarlama Açısından Renklerin Anlamı: Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma”, *International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies*, 6 (23),736-750. <http://dx.doi.org/10.26728/ideas.327>
- Bilirdönmez, K. (2025). Müzik konulu infografiklerin tasarım özellikleri bakımından incelenmesi. *Journal of Humanities and Tourism Research*, 15(3), 528–543.
- Bozhüyük B. (2026). Ambalaj Tasarımında Karton Maket Yapımının Rolü ve Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 1-15. DOI: 10.35379/cusosbil.1604654
- Cairns, G., Angus, K., & Hastings, G. (2013). *The extent, nature and effects of food promotion to children: A review of the evidence*. World Health Organization.
- Çeken, B., ve Büyükçakılcı, A. (2024). Ambalaj tasarımında sürdürülebilirlik kavramı. *Akademik Sanat*, (22), 81–91. <https://doi.org/10.34189/asd.2024.22.006>
- Çölük, G. (2025). Bir tanıtım unsuru olan ambalajın markalaşma sürecindeki firmalar için önemi: pazar incelemesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 57, 166-185. <https://doi.org/10.52642/susbed.1620974>
- Elibol, G. C., Kılıç, Y., ve Burdurlu, E. (2006). Okul öncesi çocuk oyuncaklarında malzeme kullanımı ve 4–6 yaş çocuklarının renk tercihleri. *Aile ve Toplum*, 8(3), 35–43.
- Ekmekçioğlu, D. (2025). Sürdürülebilirlik ve çocuk gelişimi perspektifinden oyuncak tasarımı: Ahşap oyuncak örneği üzerinden teorik çerçeve ve ürün analizi. *Baçini Sanat Dergisi*, 3(5), 67–93.

- Erdem, K. R. (2024). *Ambalaj tasarımının tüketici algısı üzerindeki etkisinin Neurovision uygulaması ile incelenmesi: Bebek bezi ambalajları üzerine bir uygulama*. 12. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir.
- Esmer, Z., ve Başak, H. (2021). Çocuklara yönelik ayran ambalajının yeniden tasarımı. *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji*, 9(1), 122–133. <https://doi.org/10.29109/gujsc.812149>
- İplikçi, H. G., ve Çelik, A. A. (2025). Markaların sürdürülebilirlik mesajının güçlendirilmesinde ambalajın rolü: Göstergibilimsel bir analiz. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(4), 236–259. <https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1669033>
- Karadoğan, U. C. (2019). “Çocuk ve çocukluk” kavramının tarihsel süreçte değerlendirilmesi. *Çocuk ve Medeniyet*, 1, 195–226.
- Karaarslan, T., Balaban, D. A., ve Ramazan, O. (2025). Okul öncesi dönem çocuklarının oyun davranışları ve rekabet stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi*, 23(1), 482–505.
- Kayahan, Z., ve Çevik, N. (2025). Origami ile oluşturulan sürdürülebilir ambalaj tasarımı. *International Journal of Humanities and Art Researches*, 10(3), 380–395. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17112166>
- Kızıldemir, D. (2025). Ambalaj tasarımında sürdürülebilirlik. In H. Arapgirlioğlu & M. Karaman (Eds.), *Güzel sanatlar alanında uluslararası çalışmalar* (Bölüm 4, ss. 66–83). Serüven Yayınları.
- Koç, G. (2026). Sigara Ambalajında Grafik Tasarımın Değişimi: Çekicilik Odaklı Estetikten Etik Temelli Caydırıcılığa. Y. Avcı (Ed.), *Modern Grafik Tasarımda Dönüşüm* (ss, 73-90). Özgür Yayınları. DOI: <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub1234>
- Özdemir, L., ve Çalışkan, Y. (2020). Ambalaj tasarımının insan psikolojisine etkisinin incelenmesi. *II. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu*, İstanbul.
- Özden, Ö., ve Sönmez, S. (2024). Kâğıt ve Karton Ambalaj Tekniği. İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Yayınevi Seri No: 37, İstanbul.
- Özen, F. (2018). Tüketici satın alma karar sürecinde ambalajın yeri ve önemi. *International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries*, 2(3), 139–151.
- Patra, R., & Trivedi, E. (2025). Self-healing composite materials in packaging applications. In A. Verma, H. S. Gupta, & S. K. Sethi (Eds.), *Polymers and composite materials for packaging: Smart food packaging and solutions* (Chapter 7). Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-981-95-0677-4>
- Tanrikulu Karaduman, B. (2025). “Ambalaj Tasarımında Çocuk Ürünlerinde Kullanılan Görsel Unsurların Etkisi” *International Social Sciences Studies Journal*, 11(12), 2350-2354. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071021>
- Sezici E. ve Yiğit D. (2019). Okul Öncesi Çocukların Oyuncak Tercihleri, Oyun Davranışları ve Sosyal Duygusal Uyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. *Jaren*. 5(3),178-87.
- Şohoğlu, B., ve Özuzun, B. (2024). Minimalist ambalaj tasarımlarının Gestalt prensibi üzerinden granola ve yulaf ezmesi ürünlerinin incelenmesi. *Sanat Araştırmaları Dergisi*, 2, 19–43.
- Umur, G. (2024). Çocuklara Yönelik Gıda Ambalaj Tasarımlarında Grafik Tasarımın Rolü. Graf, M. (Editör). *Sanatta Farklı Odaklar* (s.299-332). Yeditepe Üniversitesi Yayınevi. İstanbul.

- Underwood, R. L., Klein, N. M., & Burke, R. R. (2001). Packaging communication: Attentional effects of product imagery. *Journal of Product & Brand Management*, 10(7), 403–422. <https://doi.org/10.1108/10610420110410531>
- Vatandaş, S. (2020). Oyun ve oyuncak: Teknolojik ve toplumsal dönüşüm sürecinde oyun ve oyuncakın anlamsal ve işlevsel değişimi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 11(28), 913–930. <https://doi.org/10.21076/vizyoner.674699>
- Vygotsky, L. S. (2026). *Lev Vygotsky'nin Çocuk Gelişimi Teorisi*. Gowrie NSW. E.T.: 24 Ocak 2026, https://www-gowriensw-com-au.translate.google/thought-leadership/vygotsky-theory?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=tc
- Wells, W. D., Farley, H., & Armstrong, G. A. (2007). The importance of packaging design for own-label food brands. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 35(9), 677–690. <https://doi.org/10.1108/09590550710773237>
- Wood, F., Bruce, F., & Baxter, S. (2012). Children's participation in the design of physical activities conducted in the outdoors. *Advances in Physical Education*, 2(4), 153–162. <https://doi.org/10.4236/ape.2012.24027>
- World Health Organization. (2016). *Report of the Commission on Ending Childhood Obesity*. E.T. 20.01. 2026. World Health Organization.
- Yalçın, B. ve Neslihan, D. (2015). Türkiye ile Gagavuz Kültürel Çocuk Oyunlarının Benzerlikleri. “Gagauzca-Ruşça-Moldovanca Sözlük” ün 50. yılına adanmış “Gagauziya: dil, istoriya, kultura” adlı Halklararası bilim-praktika konferanşiyası.
- Yeşilkaya, İ. (2013). *7. sınıf sosyal bilgiler dersi “Zaman içinde bilim” ünitesinin eğitsel oyun yöntemi ile öğretimi* (Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 326663)
- Yılmaz, İ. (2025). Avrupa Futbol Şampiyonası Logolarının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. *Art-e Sanat Dergisi*, 18(35), 523-552. <https://doi.org/10.21602/sduarte.1551899>

❄ Önerilen Atıf

- Erdal, G. (2026). Çocuklara Yönelik Ambalajlarda Oyuncak Etkisi. *Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi (USTAD)*, 7(1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19930780>

Çatışma Beyanı

Makalenin herhangi bir aşamasında maddi veya manevi çıkar sağlanmış veya sağlanmamış ise belirtilmelidir.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.